

MA'NAVIIY-AXLOQIY TARBIYADA MILLIY URF-ODATLAR VA XALQ PEDAGOGIKASINING ROLI

Ma'rifova Ozoda Nabiyevna

Navoiy Innovatsiyalar Universiteti talabasi.

Abdullayeva Zarixa Bahodirovna

Ilmiy rahbar:

Navoiy Innovatsiyalar Universiteti o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14862684>

Annotatsiya: ushbu maqolada siz milliy urf-odatlar va xalq pedagogikasi orqali bolalar nimalarni o'rganishlari, milliy qadriyatlarni zamonaviylik bilan birlashtirish orqali ma'naviy-axloqiy tarbiya yanada samaraliroq bo'lishi haqida o'rganasiz. Shu bilan birga, zamonaviy sharoitlarga moslashish va global dunyo bilan aloqani ko'rib chiqish muhimligini maqolada o'qiysiz.

Kalit so'zlar: pedagogika, tarbiya, urf-odat, qadriyat, tarix va madaniyat, an'analar, xalq hikoyalari.

Аннотация: в этой статье вы узнаете о том, чему учатся дети посредством национальных традиций и народной педагогики, как духовно-нравственное воспитание может быть более эффективным, сочетая национальные ценности с современностью, одновременно адаптируясь к современным условиям и глобальному миру. прочитаю в статье о том, как важно учитывать общение с миром.

Ключевые слова: педагогика, образование, традиция, ценности, история и культура, традиции, народные сказания.

Abstract: in this article, you will learn about what children learn through national traditions and folk pedagogy, how spiritual and moral education can be more effective by combining national values with modernity. At the same time, adaptation to modern conditions and global you will read in the article about the importance of considering communication with the world.

Key words: pedagogy, education, tradition, values, history and culture, traditions, folk stories.

Bugungi zamonaviy dunyoda ma'naviy-axloqiy tarbiyada milliy urf-odatlar va xalq pedagogikasining roli muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Urf-odatlar, an'analar va xalq pedagogikasi avlodlarga o'ziga xos ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni, odob-axloq me'yorlarini, e'tiqodlarni va hayot ko'nikmalarini o'rgatishda katta ahamiyatga ega. Bu o'quv usullari yosh avlodning milliy ruhida tarbiyalanishini ta'minlaydi va ularni milliy qadriyatlarni hurmat qilishga yo'naltiradi. Masalan, milliy bayramlar, marosimlar, urf-odatlar va xalq

hikoyalari orqali bolalar o'zlarining tarixi, madaniyati va qadriyatlari bilan tanishishadi. Xalq pedagogikasi o'ziga xos uslublari bilan (masalan, misol qilib, hikoya, she'r va qo'shiq orqali) bolalarga axloqiy qadriyatlarni o'rgatishda, ularning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Milliy urf-odatlar va xalq pedagogikasi orqali bolalar milliy qadriyatlarga hurmatni o'rganadilar, o'z xalqining tarixi va madaniyati bilan tanishadilar, axloqiy qadriyatlarni o'zlashtiradilar, ijtimoiylashishadi va hayot ko'nikmalarini o'rganadilar va o'zlarining milliy o'zligiga ega bo'ladilar.

Shu bilan birga, zamonaviy sharoitlarga moslashish va global dunyo bilan aloqani ko'rib chiqish muhimdir. Milliy qadriyatlarni zamonaviylik bilan birlashtirish orqali ma'naviy-axloqiy tarbiya yanada samaraliroq bo'ladi.

Xalq pedagogikasida hikoya va qo'shiqlar orqali axloqiy tarbiya quyidagi usullar orqal amalga oshiriladi:

Hikoyalar orqali axloqiy tushunchalarni o'rgatish, xalq hikoyalari, afsonalar, ertaklar va masallar orqali yosh avlodga yaxshilik, adolat, mehnatsevarlik, samimiylik, vatanparvarlik kabi muhim axloqiy qadriyatlar singdirilgan. Hikoyalardagi qahramonlarning harakatlari va natijalari orqali bolalar to'g'ri va noto'g'ri harakatlar oqibatlarini o'rganadilar, shu bilan axloqiy fikrlashni rivojlantiradilar. Shuningdek, hikoyalar orqali hissiyotlarni uyg'otish, hikoyalardagi qahramonlarning his-tuyg'ulari va tajribalari bolalarning empatiya qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Bolalar hikoyalar orqali boshqalarning hissiyotlarini tushunishga o'rganishadi va shunga mos ravishda harakat qilishni o'rganadilar. Qo'shiqlar orqali axloqiy qadriyatlarni eslatish, xalq qo'shiqlari, madhiyalari va taronalari orqali yosh avlodda milliylik hissi, patriotlik, mehnatsevarlik va boshqa axloqiy qadriyatlar o'stiriladi. Qo'shiqlar orqali bolalar muhim tarixiy voqealar, qahramonlar va urf-odatlarini yodlab olishadi. Bundan tashqari, qo'shiqlar orqali his-tuyg'ularni ifodalashni o'rgatish, qo'shiqlar orqali bolalar o'z his-tuyg'ularini ifodalashni, ularga o'zlarini fikrlashni va badiiylikni ifodalashning boshqa usullarini o'rganadilar. Musiqaning tarbiyaviy qiymatidan foydalanish, xalq qo'shiqlarining ritmi va melodikasi orqali bolalarning ijodiy qobiliyati, musiqiy hissi va musiqaga bo'lgan sevgisi rivojlantiriladi. Ilmiy va axloqiy fikrlashni rivojlantirish, hikoyalar va qo'shiqlarda ma'lum bir g'oya, axloqiy qoida va yaxshilik haqida bir necha marta qayta-qayta takrorlash, yosh avlodning shu g'oyalarni yaxshi o'zlashtirishiga va ularga ko'proq e'tibor berishiga olib keladi. Ba'zi xalq qo'shiqlari va hikoyalari orqali turli ko'nikmalar ham o'rgatiladi (masalan, mehnat, sa'y-harakat va ijtimoiylashish).

Umuman olganda, xalq pedagogikasi hikoyalar va qo'shiqlar orqali bolalarning axloqiy va ma'naviy qadriyatlarini rivojlantiradi, milliylik hissini oshiradi va ularning fikrlash qobiliyatlarini kengaytiradi.

Xalq amaliy san'ati va hunarmandchiligi, milliy me'morchilik, milliy teatr va musiqa, qo'shiqchilik va xalq raqs san'ati namunalarining falsafiy, psixologik va tarbiyaviy jihatlarini tushunish, mazmun-mohiyatini chuqur bilish uchun uni xalq pedagogikasi bilan bog'lab o'rganish kerak. Chunki yuqorida ta'kidlangan san'at va hunarmandchilik turlari xalq hayotining bevosita ifodasi bo'lib, xalqimizning ijtimoiy hayot haqidagi tushunchalarini, uning yuksak didini, estetik qarashlarini va shu bilan birga xalq pedagogikasining axloqiy tarbiya bilan bog'liq muhim qirralarini ko'rsatib beradi. Shuningdek, xalqimizning uzoq tarixi, urf-odatlarini, keng dunyoqarashi, orzu umidlarini ham butun ulug'vorligi va teranligi bilan ko'rsatib, ular haqida keng, chuqur bilim beradi va ma'naviy-axloqiy qadriyatlarga, kasb-hunarga qiziqish uyg'otishda muhim manba hisoblanadi.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev kelajak yosh avlod tarbiyasiga katta ahamiyat berib: "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz" degan edilar. Mamlakatimizda yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalash, ularning hayotga mustaqil qadam qo'yishlari uchun barcha zarur sharoitlarni yaratishga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev yosh avlod tarbiyasiga katta ahamiyat berib, Shunday degan edilar: "Maktabda o'qitish metodikasi o'zgarmasa, ta'lim sifati ham, mazmuni ham, muhit ham o'zgarmaydi". Shundan kelib chiqib, hozirgi vaqtda tarbiyaning nodatiy bo'lgan shakllari va usullarini izlab topish, o'sib borayotgan avlodda mustahkam tarbiya va qarashlarini shakllantirish bola shaxsida milliy madaniyat va milliy qadriyatlarni hurmat qilish, avaylab asrash tuyg'ularini o'stirishga diqqatini qarratmog'imiz lozim. Xalq og'zaki ijodida yosh avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash masalalari keng qamrovli bo'lib, o'z zamirida tarbiya usullari, insoniy qadriyatlar va yurtsevarlik tarbiyasi, do'st birodarlik, ahillik, mehnatsevarlik, kasb-hunarga muhabbat, yaxshilik va yomonlikning ta'rifi, yaxshi va yomon so'zning oqibati, halollik, to'g'rilik, olijanoblik tarbiyasi, adolat, insof va insofsizlik, og'ainichilik va qon-qardoshchilikning ahamiyati, botirlik va qo'rqqoqlik, odobodobsizlik, mehmon va mehmondo'stlik kabi kategoriyalar talqin qilinadi.

Biz ko'ramizki, tez aytishlar, maqollar, ertaklar turli xalqlarda yaratilgan, mazmun jihatidan bir xil, yoki bir-biriga yaqin bo'lgan materiallar uchray turadi. Bu hol xalq og'zaki ijodini umumbashariy ta'siriga ega ekanligidan dalolat beradi. Tez aytishlar, maqollar, ertaklar mazmuniga qarab, yoshlarni tarbiyalashni turli yo'nalishlarini, aqliy, axloqiy, jismoniy, ruhiy, estetik, mehnatsevarlik va boshqa xususiyatlarni tarkib toptirishga qaratilgan bo'ladi. Inson kamolotining biror sohasi yo'qki, unga tez aytish, maqollar, ertaklar ta'sir etmagan bo'lsin. Tarbiya fanidagi ayrim materiallar yoshlarni tarbiyalashni qonun-qoidalari, printsiplari, metodlarini aks ettirish bilan ajralib turadi. Xalq og'zaki ijodi, bizning xalqimizning boy madaniy me'rosining namunalaridan hisoblanib, xalqimizning turmush tarzi, milliy va rang-barang urf-odatlarini, sabr va matonat bilan amalga oshiradigan mehnat faoliyati, xalqimizning sodda qalbidagi orzu-umidlari, g'am-tashvishlari, armonlari, quvonchlarini ifodalab, har bir davrga hamnafas bo'lib, sayqallanib boradi. Xalq og'zaki ijodining pedagogik ahamiyati uning turli janrlari (ertaklar, masallar, she'rlar, qo'shiqlar, afsonalar) orqali yosh avlodning axloqiy, ijtimoiy, milliy va ijodiy rivojlanishini ta'minlashdadir. Bu ijodning qadimiy va doimiy qiymatini ta'kidlaydi.

Qisqa qilib aytganda xalq og'zaki ijodini ta'lim-tarbiya jarayoniga qorishuvi xar tomonlama ijobiy natijasini ko'satadi. Buni albatta to'g'ri yondashuv, aniq usul va yo'nalishlar bilan amalga oshirish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Qodiriyning "Turkiy guliston yoxud axloq". Toshkent. 1998.
2. Xudoyqulov Xol Jumayevich, Xolov Olimjon Chorshamiyevich. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. Termiz. 2010, 3, 4-betlar.
3. Esonov Olimjon Abdullajonovich. Yoshlarda milliy qadriyatlarga jalb qilish darajasini o'rganish. (maqola) Andijon. 2020
4. N.Jo'rayev, M.Hoshimov, M.Hakimova, G.Ochilov, G.Musaxonova. Pedagogika. Toshkent-2007, 7-bet.
5. Mirziyoyev. Sh.M: "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz" .- T.: O'zbekiston-2017, 13-b
6. Mirziyoyev SH.M: "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz" -T: O'zbekiston-2017, 14-b
7. Mirziyoyev Sh.M: "Ta'lim sohasidagi muammolar, ularni hal etish va ta'lim sifatini oshirishga bag'ishlangan videoselektor mavzusida" 30.10.2020.
8. Karimov. I.A: "O'zbekistonning o'z istiqloq va taraqqiyot yo'li" .-T.: O'zbekiston, 1992 70-71 bet.
9. Avloniy. A: "Turkiy Guliston yoxud axloq" .-T.: Yoshlar nashriyot uyi. 2018. 9-Bet.

